

KORS/KRUSIFIKS

Kunsthistorisk oversikt over korsets/krusifiksets utvikling
frem til reformasjonen og fremstillinger av kors/krusifiks
for kirkelig bruk idag.

av Grete Refsum

HOVEDFAGSOPPGAVE ved SHKS

Statens Håndverks og Kunstindustriskole

Oslo, julen 1991

SAMMENDRAG

De tidligste korsfestelsesfremstillingene viser en levende Kristus på korset. Fra 700-tallet fremstilles han som død i byzantinsk tradisjon, i Vest-Kirken både som død og levende, seirende.

Variasjonene i uttrykkene spenner fra det realistiske til det rent ornamentale. På 1300-tallet preger lidelsen krusifiksene. Uttrykket mildnes på 1400-tallet. Kristus utformes anatomisk, behersket lidende. Denne tilsynelatende realistiske fremstillingen aksepteres fortsatt som riktig.

Kirken oppfordrer til videreutvikling og bruk av nye kunstneriske uttrykk for troen. Et utvalg nåtidige kors og krusifiks er analysert.

Jeg har utforsket korsformen i forhold til min kropp og mine behov som troende. Korset bygger jeg opp fra bakken. Kristusfiguren i krusifikset, erstatter jeg med kulen. Materialet er metalltråd knyttet for hånd. Skulpturene svarer som form til ulike typer meditasjonsstillinger. Uttrykket er inspirert av de tidlige cistercienseres nøkterne holdning til kirkekunst, og ignatiansk spiritualitet som legger vekt på at troen leves som handling i hverdagen.

SUMMARY

The earliest depictions of the crucifixion show a living Christ on the cross. Since the eighth century he has been depicted as dead, in Byzantine tradition, in the Western Church as either dead or living, triumphant. Variations in forms of expression range from the realistid to the purely ornamental. In the fourteenth century, the crucifixes are characterized by suffering. The expression of suffering is modified in the fifteenth century. Christ is modelled anatomically, with a controlled suffering. This apparently realistic presentation is still accepted as valid.

The Church encourages development and the use of new forms of artistic expression of the faith. A selection of contemporary crosses and crucifixes has been analysed.

I have examined the shape of the cross in relation to my own anatomy and my requirements as a Christian. The cross is constructed from the ground. The figure of Christ, is replaced, in the crucifix, with a globe. The material used is metal wire, bound by hand.

The sculptures correspond, in form, to various positions used in meditation. The expression was inspired by the early cistercians' cautious attitude to religious art, and ignatian spirituality which emphasises the faith as being actively practised in everyday life.

INNHold

- INNLEDNING	s. 1
- DEL I KUNSTHISTORIE	
- sammendrag	s. 2
- ordliste	s. 3
- innhold	s. 5
- tekst	s. 6
- litteratur	s. 89
- appendiks	s. 95
- DEL II KIRKEKUNST IDAG	
- sammendrag	s. 99
- innhold	s.100
- tekst	s.101
- appendiks	s.144
- litteratur	s.147
- DEL III EGEN UTFORSKNING AV TEMAET KORS/KRUSIFIKS	
- sammendrag	s.148
- innhold	s.149
- tekst	s.150
- oversikt og analyse av hovedfagsarbeidene	s.241
- nye innsikter og erfaringer	s.242
- litteratur	s.243

INNLEDNING

Jeg er fascinert av middelalderens store kors og krusifikser. Som katolikk og billedkunstner har jeg spurt meg selv: Hvordan skal vår tids store kors eller krusifiks se ut ?

Hvilken form har vår tro, min tro, idag ?

For å kunne arbeide med et så velkjent, utbredt og ladet symbol som korset/krusifikset, kreves kunnskap om hvordan man gjennom historien har valgt å fremstille det, og hvilken betydning det har hatt.

Oppgavens skriftlige besvarelse er delt i tre deler.

I del I viser jeg den kronologiske utviklingen av krusifikset, fra det før-kristne korsmerket og frem til reformasjonen. Etterat Norden er kristnet, bruker jeg det nordiske og norske materialet.

I del II redegjør jeg for Kirkens offisielle syn på kirkekunst idag. Når jeg skriver kirke med stor K, mener jeg Den Katolske. Dreier det seg om andre kirkesamfunn, nevner jeg dem med navn. Kirke med liten k, henspiller på kirkebygningen eller kirkerommet. Jeg forsøker å klargjøre begreper knyttet til kirkekunst, og viser et utvalg nåtidige kors og krusifiks som jeg analyserer og setter i system.

I del III tar jeg for meg min egen utforskning av temaet kors/krusifiks. Jeg redegjør for mine valg, bakgrunnen for arbeidet, utviklingen av teknikken jeg bruker og beskriver arbeidsprosessen.

Hver del har egen innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Pagineringen er kontinuerlig.

DEL I KUNSTHISTORIE

SAMMENDRAG

Gnostiske signeter fra de første kristne århundrene har bilder av Kristus på korset. Større korsfestelsesfremstillinger kommer først på 400-tallet. Kristus fremstilles levende frem til 700-tallet. Deretter som død i byzantinsk tradisjon, i Vest-Kirken både som død og levende, seirende med krone. Utover i 1300-årene blir uttrykket mer ensartet i Europa, preget av smerte og lidelse. På 1400-tallet fremstår en anatomisk velformet, behersket lidende Kristus, en tilsynelatende realisme. Denne fremstillingsmåten beholdes og videreføres frem til idag. I Den Norske Kirke er det først på 1800-tallet det nakne korset blir foretrukket.

ORDLISTE

- AP SIS : halvsirkelformet nisje, i en kirke oftest som en forlengelse av koret.
- BAPTISTERIUM : dåpskapell, rund eller mangekantet bygning med dåpsbasseng/døpefont i midten.
- EUKARISTI : takksigelse. Fra slutten av det første århundret den vanligste betegnelsen på nattverden.
- ECCLESIA : Kirken, institusjonen, de troendes samfunn.
- EVANGELIARIUM : samling av kirkeårets prekentekster.
- GT : Gamle Testamente
- HOSTIE : offer, offergave, det runde alterbrødet.
- HØYKORS : high-cross, betegnelse på stående stenkors.
- IDEOGRAM : billedskrifttegn.
- IGNATIANSK : etter Ignatius fra Loyolas lære.
- IKON : bilde, bilde av Kristus, Maria og helgene.
- IKONODUL : billedfiendtlig.
- IKONOFIL : billedvennlig.
- IKONOKLASME : billedstorm, religiøs billedfiendtlighet.
- IKONOKLAST : billedstormer, en som ødelegger religiøse bilder.
- KALK : lite beger til altervin.
- KALVARIEGRUPPE: fremstilling av Jesus på korset med Maria og Johannes stående under på hver sin side.
- KAROLINGISK : det som utgikk fra eller oppsto i det frankiske riket rundt Karl den Stores hoff på 800-tallet.
- KATEKESE : elementær religionsundervisning.
- KRUSIFIKS : fremstilling av Kristus på korset i tre dimensjoner. Brukes også der Kristus er malt på et tredimensjonalt kors, og noen ganger om todimensjonale fremstillinger.
- MEROVINGISK : fra merovingertid, i Norge brukt om perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, 550-800 e.Kr.
- MYSTIKK : mystisk, mystiker, mystisisme, opplevelse av Guds nærvær gjennom indre fordypelse
- NT : Det Nye Testamente

- ORANT : fra ORARE, be. En figur i bønnestilling med armene strakt ut til sidene eller frem.
- PATEN : fat eller asjett av metall, vanligvis edelt, til nattverdrødnet.
- PEKTORALKORS : brystkors.
- PROFAN : eg. "foran hedningetemplet", ikke kirkelig, ikke hellig, uinnviet, verdslig.
- SAKRAL : fra SACRA, hellig.
- SUPPEDANEUM : fotbrett på korset.
- TRIUMFKRUSIFIKS: stort kors med plastisk eller bemalt Kristus som henger mellom skip og kor i middelalderkirken. Idag kan plasseringen variere.
- VENERERE : akte, ære, tilbe. Brukes i forbindelse med det å be foran ikoner og kirkelig skulptur. Ordet er ikke synonymt med å dyrke, venerasjon er ikke dyrkelse.
- ÅPENBARINGEN : Johannes Åpenbaring i NT.

KILDER:

- Gyldendals fremmedordbok, Oslo 1967
- Aschehoug og Gyldendals store, norske leksikon, Oslo 1988
- Janson : Verdens Kunsthistorie, bd.3, Oslo 1978
- Halvorsen, P.B.: Jesu Nattverd, Oslo 1989

INNHOOLD - DEL I

- KORSETS OPPRINNELSE OG BETYDNING	s. 6
- FØR-KRISTNE KORS	s. 7
- KORSET I KRISTEN FØR-KONSTANTINSK TID	s. 10
- KORSET I KONSTANTINSK OG ETTER-KONSTANTINSK TID FREM TIL 400-TALLET	s. 13
- KORS/KRUSIFIKS 400-700-TALLET	s. 18
- UTVIKLINGEN I IRLAND - KELTSKE HØYKORS	s. 28
- KIRKENS HOLDNING TIL BILDER - IKONOKLASMEN 700-800-TALLET	s. 45
- UTVIKLINGEN I BYZANTS ETTER IKONOKLASMEN	s. 51
- TRIUMFKRUSIFIKSET 900- OG 1000-TALLET	s. 55
- SYNET PÅ KIRKEKUNSTEN I MIDDELALDEREN	s. 58
- KRUSIFIKS OG STORE KORS I NORDEN 900- OG 1000-TALLET	s. 60
- ROMANSKE KRUSIFIKSER 1100- OG 1200-TALLET	s. 71
- GOTISKE KRUSIFIKSER 1200- OG 1300-TALLET	s. 78
- KRUSIFIKSET PÅ 1400-TALLET OG FREMOVER	s. 83
- LITTERATUR - DEL I	s. 89
- APPENDIKS I KORSFORMER	
-hovedtyper	s. 95
-vanlig brukte kors	s. 96
- APPENDIKS II KORSTYPER	s. 97
- APPENDIKS III Å GJØRE KORSTEGN - VELSIGNELSE	s. 98

KORSETS OPPRINNELSE OG BETYDNING

Når menneskebarnet skribler, vil det før eller siden la en loddrett og en vannrett linje av omtrent samme lengde krysse hverandre. Den figur som oppstår, kaller vi i vår kulturkrets gresk kors. Deretter tegner barnet de geometriske grunnformene: kvadrat, sirkel, trekant og diagonalkors. Kombineres disse formene, kan barnet snart beskrive sin verden, tegne hode, kropp, hus og landskap (Morris 1972, s.120-24).

Som mennesker står vi på jorden med himmelen over oss, dette er vårt vilkår. Vi er små i et digert rom vi ikke overskuer. Gjennom kroppen forsøker vi å orientere oss. Vertikalaksen mellom hode og føtter danner forbindelsen mellom himmel og jord. Armenes retninger og foran og bak, gir de fire himmelretningene eller verdenshjørnene (Eliade bd.1, s.17).

Symbol stammer fra gresk symbolon som betyr kontrakt, tegn eller identifikasjonsmåte. Grupper kunne identifisere hverandre ved å inneha hver sin bit av et symbolon (Enc. Brit. mac. bd.17, s.900). Slik sett kan symbol sies å stamme fra det greske verbet symbálein, som betyr å kaste sammen. Dahlby skriver at symbolet er en konkret fremstilling av det evige og oversanselige. Det har en synlig form som sammenfatter og erstatter utførlige og umulige forklaringer (Dahlby 1957, s.5). Langer fremhever at symbolenes funksjon er *"..articulation and presentation of concepts.."* og *"A symbol is understood when we conceive the idea it presents."*(Langer 1953, s.26). Som symboler brukes ofte forenklinger eller abstraksjoner av former vi ser i naturen, geometriske former og bokstaver. Sirkelen, skiven, rosetten og svastikaen symboliserer solen, himmellegemene og universet, de er tegn på helhet.

Firkanten og korset som finnes i den ved halvering to veier, normalt eller diagonalt, symboliserer jorden eller himmelretningene. Korset er symmetrisk om en midtakse og kan oppfattes som et symbol på mennesket med dets ekstremiteter (Enc. Brit. mac. bd.17, s.904). Geometrisk står sirkel, kvadrat og det likearmede korset nær hverandre. Som symboler brukes de hver for seg eller sammen. De symboliserer alle helhet, harmoni, lykke og livskraft. Kildene synes enige om at korset er et urgammelt og universelt brukt kosmisk symbol med gode egenskaper. Utover dette har det hatt forskjellig meningsinnhold gjennom tidene og kulturkretsene.

FØR-KRISTNE KORS

⊕ Det likearmede korset, i kristen sammenheng kalt gresk kors, er et urgammelt ideogram. I forhistoriske vest-europeiske grotter har man funnet slike korstegn som antas å være mellom 10 og 20 000 år gamle. På klippevegger i Sahara finnes denne type korstegn, datert 8000 år f.Kr. Korsformen er kjent i Amerika, Kina og nære Østen (Liungmann 1974, s. 69-70). I Norden er tegnet velkjent fra nordisk bronsealder, ill.1 (Glob 1969, s.83).

Det likearmede korset var solgudens tegn i antikken. Solguden var vognførerernes skytsgud. Ill.2 (Dölger 1929, s.229), viser en romersk vognfører inngravert på en liten glassplate, han har tatovert/tegnet korset i pannen (Dölger 1929, s.29-35).

⊕ Hjul- eller solkorset er et soltegn der solen fremstilles som et hjul, en sirkel med fire eker. Det er kjent fra assyro-babylonsk kultur, såvel som amerikansk (Liungman 1974, s.70).

Tegnet er vanlig i Norden i nordisk bronsealder, ill.3 (Glob 1969, s.66). Kombinasjoner av sirkel og kors på annen måte forekommer også, ill.4 (Glob 1969, s.82).

Ill. 1 Korstegn på helleristning fra nordisk bronsealder (Glob 1969 s.83).
 Nordisk bronsealder tidfestes ca. 1800 til 500 f.Kr.(Berg 1981 s.19).

Ill. 2 Liten glassplate med inngravering av romersk vognfører
 Dölger 1929 s.229).

Ill. 3 Hjul Kors fra nordisk bronzealder (Glob 1969 s.66).

Ill. 4 Helleristning fra nordisk bronzealder (Glob 1969 s.82).

卐 Hakekorset, fylfot (engelsk), crux gammata (gresk, fra bokstaven gamma), swastika (sanskrit), er også et soltegn der deler av sirkelen er bevart (Dahlby 1967, s.36). Tegnet finnes på gresk keramik fra år 1000 f.Kr. I Norden er det først kjent e.Kr., gjerne i kombinasjon med andre kors. Hakekorset er fra gammelt av brukt som lykketegn i Kina, Japan og India, såvel som i Amerika (Liungman 1974, s.146-48).

⊥ Tau-korset er det gammeltestamentlige korset. Antagelig var det dette israelittene malte på sine dørstolper og velsignet pannen med. En tilsvarende tradisjon finnes i India (Dietrichson 1880, s.230).

⚡ Tau med hank, ankh kors (egyptisk hieroglyf), eller crux ansata, er et egyptisk symbol på lykke, liv og udødelighet (Dahlby 1967, s.35).

Se appendiks I, s.95.

KORSET I KRISTEN FØR-KONSTANTINSK TID

Fra tidlig kristen tid ble korset brukt som tegn på frelse. Tertullian skriver på 100-tallet:

"At every forward step and movement, at every going in and out, when we put on our clothes and shoes, when we bathe, when we sit at the table, when we light the lamps, in every ordinary action of life we trace upon our forehead the sign of the cross." (The Cath. Enc. 1965, vol.3, s.333-4).

Tidlig på 200-tallet skriver Hippolytus:

"At all times be ready to sign yourselves carefully on the forehead.... When we make the sign on our forehead and our eyes, we drive away him who seeks to destroy us." (Deiss 1967, s.73).

I de første to kristne århundrene finnes knapt kristne bilder.

Årsakene er:

- GT's billedforbud i Moselovens 2.bud.
- Motsetningen mellom kristendommen og hedenskapet med sin utstrakte billedbruk og -dyrkelse.
- Forbud mot kristendommen og derav forfølgelse og fattigdom blant de kristne.
- De kristnes tro på at verdens undergang var nær.

(Lex. der christ. Ik. 1961, Bd.1, s.457).

Det er mot slutten av 100-tallet at den kristne kultur blir synlig. Tidligere eksempler på kors i private graver i Palestina eller spor etter kristne i Pompeii og Herculaneum er for unntak å regne (Snyder 1985, s.163). Ill.5 (Frandsen 1974, s.47) viser et skapalter fra Herculaneum, dvs. fra før år 79 e.Kr. Fra og med 180 begynner de kristne å bruke bestemte symboler så ofte at de skiller seg fra sine ikke-kristne naboer (Snyder 1985, s.163).

I Alexandria fantes det rundt år 200 ingen kristen billedkunst (Brenk 1977, s. 17). Både Clemens, død før år 215, og Tertullian som virker samtidig, er sterkt ikonodule, billedfiendtlige. Tertullian kaller billedkunst for djevelens verk, og Clemens skriver at det sanne bildet av Gud er mennesket. Origenes, også aktiv på 200-tallet, sier at den som lever som Kristus bærer Gudsbildet i seg (Lex. der christ. Ik. 1961, Bd.1, s.458).

Til tross for sin ikonodule holdning er Clemens den første kristne kirkelærer som kommer med forslag til emblemer på de kristnes segl. Han foreslår vanlig brukte maritime tegn: Skip, fisk, anker, fordi disse kunne tolkes i kristen sammenheng (Brenk 1977, s.17). Dette er en åpning mot den hedenske billedverden som den eldste kristne kunsten springer ut av og bygger på.

Så lenge kristendommen var forbudt, forble de kristne engstelige

Ill. 5 Skapalter fra Herculaneum, år 79 eller før (Frandsen 1974 s.47).

for å bruke korset som symbol, det kunne avsløre og latterliggjøre dem. Korsdøden var en forferdelig skam, jødene anså et menneske som hang på et tre som forbannet (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.486). En svært tidlig korsfestelsesscene sees på en liten, rød jaspis fra Gaza, ill.6 (Dict. d'arch. 1914, v.3, B.2, p.3049). Ill.7 og 8 (ibid, p.3050) er signeter datert henholdsvis til 100- og 200-tallet. Dette er antagelig gnostiske (heretiske) arbeider (ibid, p.3048-50). Et lite segl i sølv, ill.9 (Dietrichson 1880, pl.X, nr.64), viser en eselmann som utdeler eukaristien, messens brød, til en troende (idem, s.335-6). Grafittien fra Palatinerhøyden i Roma, ill. 10 (idem, pl.X, nr.63), fremstiller en tilsvarende mann med eselhode, stående på et T-kors. Innskriften lyder: "Alexamenos tilber sin gud". Dateringen er usikker, Leclercq anslår 200-tallet (Dict. d'arch.1914, v.3,b.2, p.3052).

Utover på 200-tallet tolkes billedforbudet stadig friere. Freskene i synagogen i Dura-Europos, de første katakombemalerier og kristne sarkofager, er fra dette århundret. Denne før-Konstantinske kristne kunsten var uoffisiell og måtte føre en skyggetilværelse, korstegnet kunne ikke brukes som bilde. Før toleranseediktet i år 313 hadde Kirken liten mulighet til å utvikle sin kunst (Brenk 1977, s.32-36).

KORSET I KONSTANTINSK OG ETTER-KONSTANTINSK TID FREM TIL 400-TALLET.

Konstantin anerkjente kristendommen og konverterte i år 313. Han tok kristogrammet xp, hvor x er ch (chi) og p er R (rho) på gresk, altså KR for Kristus, som sitt amulettsymbol (Dahlby 1967, s.16), og lot det gravere inn på mynter og hjelmer (the Cath.Enc. 1965, vol.3, s.334). Korsfestelse ble avskaffet som straffemetode og korset og kristogrammet ble proklamert som tegn på kristendommen (Enc. Brit. mic. 1978, vol.3, s.256). Korset er et seierstegn, det sym-

Ill. 6 Liten, rød jaspis fra Gaza, en svært tidlig korsfestelses-fremstilling (Dict. d'arch. 1914 s.3049).

Ill. 7 Signet, antagelig fra 100-tallet (Dict. d'arch. 1914 s. 3050).

Ill. 8 Signet, antagelig fra 200-tallet (Dict. d'arch. 1914 s 3050).

Ill. 9 Lite segl i sølv fra tidlig-kristen tid (Dietrichson 1880 pl.X nr. 64).

Ill. 10 Grafitti fra Palatiner-høyden, Roma (Dietrichson 1880 pl.X nr.63).

boliserer Kristi seier over døden påskemorgen, og det er tegnet på himmelen som varsler Jesu gjenkomst (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.486).

Da Konstantins mor Helena, under en pilgrimsreise i år 326 til det Hellige Land, gjenfant Kristi Sanne Kors, førte dette til en veldig interesse og utbredelse av korsmerket. Hun brakte med seg en bit av Jesu kors tilbake til Roma (Andersson 1967, s. 28), der det stadig kan venereres i Sta. Croce in Gerusalemme.

Hvorvidt man i Vesten på 300-tallet hadde noe korsfestelsesbilde, forblir et åpent spørsmål. De tidligste kjente eksempler tilhører 400-tallet (Schiller 1968, B.2, s.101).

Konstantin er den første byggherre for kirker, han lot oppføre en rekke basilikaer (Brenk 1977, s.35), blant andre en over Jesu grav. På Golgatha-høyden fikk han reist et stort juvelbesatt kors (Andersson 1967, s.30). Om kirkenes utsmykning vet vi lite, og noe enhetlig kristent billedprogram foreligger ikke i før-Theodosisk tid, før år 380 (Brenk 1977, s.51).

Fra perioden finnes mange bevarte kristne sarkofager. Ill.11 viser en barnesarkofag fra hundreårets andre halvdel. Sentralmotivet er kristogrammet i en seierskrans, på kortsiden sees det latinske korset (Volbach 1958, pl.75). På pasjonssarkofagen ill.12 (Bay 1975, s.87), datert 340-70, er kristogrammet i seierskrans stilt rett over korset, det symboliserer oppstandelsen (idem, s.87). Ill.13 (Brenk 1977, pl.79b) som viser en sarkofag fra siste tredjedel av århundret, illustrerer det samme, her med tom seierskrans. I år 392 opphøyde keiser Theodosius kristendommen til statsreligion. Vanligvis ble Kristus betraktet som vishetslærer og filosof (Andersson 1967, s.29), men i apsismosaikken i Sta. Pudenziana i Roma gjengis Han som konge. Dette er den eldste bevarte monumental-mosaikk i en kristen kirke, datert mellom årene 384 og 399. Over

Ill. 11 Barnesarkofag fra annen halvdel av 300-tallet, arkeologisk museum, Istanbul (Volbach 1958 pl.75).

Ill. 12 Pasjonsarkofag, datert ca.350, Museo Pio Cristiano, Roma.
Høyden er 59, lengden 302 og bredden 80 cm (Bay 1975 s.87).

Ill. 13 Sarkofag fra siste tredjedel av 300-tallet, Palermo
(Brenk 1977 pl.79b).

Kristus troner Golgatha-korset slik pilgrimen Aetheria beskrev det (Brenk 1977, s.71-2), ill.14 (Grabar 1966, s.135).

KORS/KRUSFIKS 400 - 700-TALLET

Kristus er sann Gud og sant menneske. Dette ble slått fast ved det første ekumeniske konsilet i Nikea, år 325 (Dvornik 1961, s.14). Det var vanskelig å fatte og akseptere dette, så striden fortsatte. De eldste bevarte krusifiksene viser en levende Kristus på korset. Utfra tidens kristologiske overveielser kunne Han ikke fremstilles død på korset før sent på 600-tallet. Kartsonis skriver: ".it was in the personal interest of artists to keep pace with the most recent christological developments, even if only to attract customers by avoiding the pitfalls of heresy. Hence, both surviving visual evidence and historical common sense militate in favour of an interpretation of the peculiarities of the Early Christian Crucifixion primarily on the basis of the current christological disputes." (Kartsonis 1986, s.35). Den første fremstillingen av Kristus som død på korset, kommer tidlig eller midt på 700-tallet, malt på et ikon fra Sinai (idem, s.67). Det aller eldste bevarte krusifiks der Kristus er festet til korset (når man ser bort fra de gnostiske signetene), finner vi på et elfenbensrelieff, datert 420-430 (Schiller 1968, B.2, s.101), ill.15 (idem, s.438, nr.323). Fremstillingen er realistisk uten idealisering. Den korsfestede og de sørgende har samme kroppstype, bare det løftede hodet forteller om Frelserens seier over døden (Andersson 1967, s. 36). Ill.16 (grabar 1966, s. 261), viser et av relieffene på de store cypressportene i klosteret Sta. Sabina i Roma, grunnlagt i år 432 av palestinske munkere. Også her er Kristus fremstilt med åpne øyne og naken, bare med et lite lendeklede. Det er Kristi menneskelige natur skjærerne har lagt

Ill. 14 Apsis-mosaikk i Sta. Pudenziana, Roma (Grabar 1966 s.135).

Ill. 15 Elfenbensrelieff, datert 420-430, London (Schiller 1968, B.2, S.438, nr.323).

Ill. 16 Relieff i tre, Sta. Sabina, Roma, tidlig 400-tall
(Grabar 1966 s.261, pl.299).

Ill. 17 Kristustronen, mosaikk
i det arianske baptisteriet,
Ravenna
(Lex. für Th.1961 s.608).

Ill. 18 Tidlig-middelaldersk relieff i St.Markus-kirken, Venezia
(L'orange 1963 s.16).

vekt på (Andersson 1967, s.36).

I Ravenna, som fra år 402 er hovedstad for de vest-romerske keisere (Janson 1978, bd.1, s.205), er det korset som symboliserer Frelseren. Ill.17 (Lex. für Th. 1961, B.6, s.608), fra baptisteriet, viser Kristustronen. Arbeidet er datert til midten av 400-tallet (ibid). Dietrichson skriver at krusifikset først kunne oppstå etter at den antikke kunstbevissthet var utslokkeet og skammen over korsdøden var glemt (Dietrichson 1880, s.334). Han mener krusifikset utgår fra lammets symbol. Lammet som bærer verdens synd, er bilde på frelseren, det brukes på 300-tallet sammen med kristogrammet, og føyes i det neste hundreåret til korset. Ill.18 (L'Orange 1963, s.16), viser lammet i en sirkel over korset i tronstolen. På Justitian den Andres 30 cm høye sølvkors, datert 567-578, er lammet plassert sentralt på korset, ill.19 (Grabar 1966, s.311). Neste utviklingstrinn er at Kristushodet inntar lammets plass (Dietrichson 1880, s.337), som i apsismosaikken i St.Apollinare in Classe i Ravenna, datert år 549, ill.20 (Brenk 1977, pl.36). Korset har stjernehimmlen som bakgrunn og under står det: "Salus Mundi", Verdens Frelser.

Mot slutten av 500-tallet blir plutselig korsfestelsesscener vanlige, uten at vi idag kan forklare grunnen. Det synes som om de troende har krevet Kristusbilder til privat bruk (New Cath. Enc. 1967, s.487). Dietrichson kaller Syria for krusifiksets fedreland (Dietrichson 1880, s.338). I et syrisk evangeliarium skrevet av Rabbula i år 586, er Golgatha-dramaet illustrert, ill.21 (Grillmeier 1956, Ab.1). Sol og måne er plassert på hver sin side av korset for å vise hendelsens kosmiske dimensjon (New Cath. Enc. 1967, s.487). Et relikvieskrin i tre fra Palestina, har en likartet korsfestelsesfremstilling malt på lokkets underside, ill.22 (Grillmeier 1956, Ab.2). Dateringen er 500-tallet, kanskje 550 (Andersson 1967, s.27). Også her er Kristus syrisk-orientalsk med skjegg. Han er ikledt

Ill. 19 Justinian 2.'s sølvkors, år 567-578. Høyden er 30cm
(Grabar 1966 s.311).

Ill. 20 Apsismosaikk i St. Apollinare in Classe, Ravenna,
datert år 549 (Brenk 1977 pl.36).

Ill. 21 Rabbula-evangelariet, år 586, nå i Firenze
(Grillmeier 1956 Ab.1).

Ill. 22 Korsfestelses-scene malt på undersiden av lokket i et
palestinsk relikvieskrin av tre. Datert til 500-tallet,
kanskje 550(Grillmeier 1956 Ab.2).

en tunika med clavis, et romersk hederstegn. Komposisjonen er symmetrisk om korset med røverne, Maria og Johannes og soldatene med spyd og eddiksvamp. Her foreligger det som ble praksis for korsfestelsesfremstillinger (ibid.). Kristus har åpne øyne, det indikerer at Logos, den guddommelige natur, forblir i den døde kroppen (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487).

Fordi Palestina ble plyndret i år 614 av perserne, har det meste av den tidlig-kristne kunsten gått tapt. Noen små bly- og sølvflasker som ble brukt til oppbevaring av hellig olje, er bevart. De er produsert i og nær ved Palestina, rundt år 600 (Grabar 1966, s.313 og 406), av disse er flere dekorert med korsfestelsesscener, ill.23a og b, (Skovgaard-Petersen 1947, s.75,74). Her ser vi Kristus som orant med armene ut til siden uten kors, og Kristusbysten plassert over et kors fremstilt som Livets Tre. Det historiske og symbolske er blandet, sol og måne er med (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487).

Et brystkors i gull, datert til 5-600-tallet, gjengir Kristus med armene utstrakt og hendene senket, som for å vise frem sårene, ill. 24 (Grabar 1966, s.319,406). En transformasjon av denne typen fører til de første virkelige krusifiksene, en gruppe pektoralkors funnet i Ungarn og datert til 600-tallet (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487). Dietrichson skriver: "Efter den Række Crucifixer, der alle opdukkes omtrent samtidigt cirka 590, synes det, som om Crucifixdannelsen i Løbet av 100 Aar har været ligesom uddød. Rimeligvis har Kirken endnu værget sig mod Afbildninger af den Korsfæstede." (Dietrichson 1880, s.340).

Bruken av lammet som Kristus-symbol ble forbudt ved et konsil i Konstantinopel i år 692, heretter skulle Kristus fremstilles i menneskelig skikkelse (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487).

Ill. 23a Oljeflaske i sølv fra Palestina
(Skovgaard-Petersen 1947 s.75).

Ill. 23b Oljeflaske i sølv fra Palestina
(Skovgaard-Petersen 1947 s.74).

Ill. 24 Brystkors i gull, datert 5-600-tallet.
 Dumbarton Oaks Collections, Washington
 (Grabar 1966 s. 319 og 406, pl.374).

Ill. 25 Korsfestelse, freske i Sta. Maria Antiqua, Roma,
 midten av 700-tallet (Grillmeier 1956).

I år ..705 bliver det første bekjendte Crucifix opstillet i en romersk Kirke, idet Pave Johan 7 i Petersbasilikaen opstillede et mosaikbillede af den Korsfæstede" (Dietrichson 1880, s.340). Sta. Maria Antiqua i Roma får ved midten av dette århundret en freske der den korsfæstede dominerer bildet. Kristus er større enn de andre figurene, hodet faller litt ned mot høyre og røverne er utelatt (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487), ill.25 (Grillmeier 1956).

De første korsfestelses-fremstillinger vi har i vestlig kunst er irske (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.488). Ill.26 (Janson 1978, bd. 2, pl.31), viser en korsside fra Lindisfarne-evangeliarieret, datert til ca. år 700. Ill.27 (Lassen 1972, s.15), er en irsk miniatyr fra 700-tallet. Krusifikset i bronse fra Dublin dateres til ca. år 750, ill.28 (Henry 1963, pl.46, eget foto av vokskopi).

UTVIKLINGEN I IRLAND - KELTISKE HØYKORS

I år 432 kom St. Patrick til Irland og den kristne misjon kunne ta til. Kelterne hadde hellige stener, stener som var hellige i seg selv eller markerte hellige områder. Det som lot seg bruke i en kristen sammenheng av de gamle skikkene, ble akseptert og omformet, slik pave Gregor den Store også anbefalte misjonærene 200 år senere. Patrick bragte med seg håndverkere og lot dem hugge inn kristne symboler, kors, i helligstenene slik at de fortsatt kunne venereres. Det var kontinentale eller østlige korsformer, gjerne malteserkors i sirkel som ble hugget inn (Henry 1947), ill.29a,b (idem, s.10a,b), og ill.30a,b (Roe 1965, s.218, 2,3).

Fordi resten av Europa var i oppløsning, ble Irland isolert fra omverdenen i ca. 150 år. I løpet av denne tiden ble de keltiske spiralstrukturene inkorporert i de kristne ornamentene (Henry 1947, s.29

Ill. 26 Lindisfarne-evangeliarier, korsside, ca. 700, 34x25 cm
(Janson 1978 bd.2 p1.31).

Ill. 27 Irsk miniatyr fra 700-tallet, St. Gallen, Sveits (Lassen 1972 s.15).

Ill. 28 Vokskopi av et krusifiks i bronse, ca. 750, Dublin (eget foto).

Ill. 29 a og b Kors inngravert på berg i dagen og stående sten, Kilmore Moy, Mayo og Faha, Kerry (Henry 1947 s.10 a og b).

Ill. 30 a og b Gloria Crucis, seierskors fra Ballyvourney (Cork) og Killachtee (Donegal) (Roe 1965 s.218 nr. 2 og 3).

Ill. 31 Stele fra Kilnasaggert (Armagh), (Henry 1963 pl.49).

Ved slutten av 600-tallet hadde stående stener og stenkors fått stor utbredelse og betydning (Henry 1947, s.101), ill.31 og 32 (Henry 1963, s.49,51). Det er nå ornamentet fyller ut den flate stenen og begynner å bestemme stenens kontur, dermed fremkommer stenkorset (Henry 1964, s.14). Ill.33 (Henry 1947, s.57), viser kors fra Cardonagh, østre side. Korset er 3 m høyt (Henry 1963, s.164). Man kjenner monumenter av tilsvarende type fra midt-Østen, særlig Armenia, på 5-600-tallet. Mange orientalske munkar flyktet vestover på 600-tallet da Islam spredte seg (Henry 1964, s.14).

På 700-tallet kommer de typiske, keltiske korsene eller ringkorsene, med ornamentar på alle fire sider. Disse korsene er av stor betydning fordi svært lite kunst er bevart fra tidlig-middelalder. De irske stenkorsene viser hvordan kristne temaer arbeides ut i sten, de slår bro over tomrommet mellom de senromerske sarkofagene og de romanske stearbeidene (idem, s.13).

Kontrasten mellom de enkle, lokalt bygde stenkirkene og stenkorsene er stor. Antagelig har det vært omreisende mestre som laget finarbeidet. Likhetene mellom manuskripter, metall- og stearbeid kan tyde på en felles utdanning for disse fagene i klostrene, kanskje har de hatt "mønsterbøker" (Hughes 1972, s.257-8).

Det har vært spekulert mye på opprinnelsen til ringen rundt de keltiske korsene. Mest overbevisende er hypotesene som holder på en sammenheng med kristen ikonografi (Werner 1990, s.98). Sarkofagene fra 300-tallet (ill.12 og 13, s.17), har begge det latinske kors som sentralmotiv, over ser vi seierskransen, tom eller fylt med kristogrammet. I Canterbury er det funnet en medaljong fra siste halvdel av 500-tallet, med et patriark- eller dobbelkors som står på en halvsirkel, ill.34 (idem, s.101). Werner mener at motivet er inspirert av palestinsk ikonografi. Han tolker det som en kombinasjon av to hellige symboler. Nederst er Golgatha-høyden med kors-

Ill. 33 Kors fra Carndonagh, østsiden,
(Henry 1947 s.57, fig.23).

Ill. 32 Stele fra Duvilleaun (Mayo),
(Henry 1963 pl.51).

festelseskorsset og seierskransen rundt korsarmene, øverst Konstantins Golgatha-kors med juveler og rester av det Sanne Kors (idem, s.101). Det er på denne tiden de palestinske pilgrimsflaskene dukker opp i Europa (ill.23a og b, s.26). Ill.35 (Roe 1965, s.225) viser hovedmotivet på en av dem, laget i bly. Her er korsfestelsen fremstilt symbolsk, korset er formet som Livets Tre og en sirkel med Kristi ansikt er lagt i korsarmenes krysning (Werner 1990, s. 99). Ill.36 (idem, s.103) er fra et syrisk manuskript, datert sent 500-tall. Korset står på tre trinn, det er et Golgatha-kors, og er omkranset av en stor, ornamentert seierskrans (idem, s. 103). En liknende fremstilling sees på et koptisk tekstil laget mellom 400 og 600, ill.37 (idem, s.102). Werner tenkte seg at et slikt tekstil kan ha blitt kjent på de britiske øyer før midten av 700-tallet, og ha tjent som forbilde for høykorsene med ring.

Ved Iona på Hebridene var det et pilgrimssenter og en sterk kult knyttet til det Hellige Korset. I forrige århundre ble det her funnet og beskrevet en sandsten som likner tekstilkorset, og som kan være et tidlig stadium i utviklingen av det keltiske Golgathakorset, ill.38 (idem, s.106). Ill.39 (idem, s.100), er St. John's kors laget i Iona på 700-tallet. Opprinnelig har det vært uten ring. Det har veltet mens det ble laget og har blitt reparert utfra snekkertechnik, men det er ikke en kopi av eksisterende trekors. Kanskje er dette det første frittstående ringkorset som har gitt inspirasjon til nye?(Werner 1990, s. 99-106).

Mesteparten av de irske høykorsene tilhører perioden 700- til 900-tallet. Fra Irland og de britiske øyer er det bevart ca. 300 av de mange tusen kors som kan ha vært laget (Henry 1964, s. 14).

En tredjedel av materialet er høykors med solid ring. Denne kors-typen er en parallell-tradisjon, kanskje er det stensorten som har

Ill. 34 Medaljong fra Canterbury, 500-tallets siste halvdel (Werner 1990 s.101).

Ill. 35 Detalj fra palestinsk pilgrimsflaske (Roe 1965 s.225).

Ill. 36 Korsside i et manuskript av Isaac fra Antiokia, British Library (Werner 1990 2.103).

Ill. 37 Koptisk tekstil med juvelbesatt kors (Werner 1990 s.102).

Ill. 38 Sandstensplate, Iona, etter
et manuskript av C. H. Dryden (Werner
1990 s.106).

ill. 39 St. John's kors
Iona, 700-tallet
(Werner 1990 s.100).

avgjort om ringen ble gjennomhullet eller ei (Kelly 1986, s.66). Engelske kors er uten ring, kors fra Wales har ring. Korsene består av flere deler og er gjerne tappet ned i basen. Det er funnet uferdige stener der panelene står i høyt relieff, dette viser arbeidsprosessen. Man antar at korsene har vært bemalt. De har ikke vært gravstener, men billedlige uttrykk for troen. Korsene har vært orientert og plassert utenfor klostermurene eller innenfor dem, rundt omkring mellom husene, eller de har stått på kirkegårder. Innskrifter som "Be for NN som reiste dette korset", er vanlig.

Henry inndeler de irske stenkorsene i syv grupper etter kronologi og huggemåte. De eldste er Ahenny-korsene fra 700-tallet. De er skarpt hugget og antageligvis stenkopier av trekors belagt med metallplater, ill.40 og 41 (Henry 1963, pl.76 og 78).

Dernest kommer Clonmacnois-korsene fra århundrets slutt, ill.42 (idem, pl.85), og ill.43 (Wilson 1984, s.119).

Moone-korsene er i granitt, ikke sandsten som de fleste andre, også fra 700-tallet, ill.44 (Henry 1963, pl.68). Sentralmotivet er her en spiralstruktur som avsluttes i kulen. Tilsvarende ser vi det på stelen ill.45 (idem, pl.65). Kells-korsene fra 800-tallet er kanskje inspirert av elfenbensarbeider og har gammeltestamentlige motiver, ill.46 (Henry II, 1964, pl.75).

Monasteboice-korsene fra 800-900-tallet har rundet relieff og er rene billedbibler, ill.47 og 48 (idem, pl.93 og 76).

De yngste høykorsene er for krusifikser å regne, de tilhører en helt ny tradisjon fra 1000-tallet, ill.49 og 50 (Henry 1970, pl.52 og 60; idem 1964, s.14-30).

Harbinson gir en oversikt over de irske høykorsene, ill.51 (Harbinson 1970, s.16-17).

Ill. 40 Kors fra Ahenny, Tipperary (Henry 1963 p1.76).
 Ill. 41 " " Kilkieran, Kilkenny(" " 78).

Ill. 42 Kors fra Clonmacnoise,
Offaly (Henry 1963 pl. 85).

Ill. 43 St. Martin's kors, Iona, høyde 4,3m (Wilson 1984 s.119).

Ill. 44 Kors fra Moone, Kildare
Ill. 45 Stele fra Gallen, Offfaly
(Henry 1963 pl. 68 og 65).

Ill. 46 Kors fra kells, Meath (Henry II 1964 pl.75).

Ill. 47 Kors fra Clonmacnoise, Offaly (Henry II 1964 pl.93).

Ill. 48 Kors fra Muirdach, Monasterboice, Louth (Henry II 1964 p176).

Ill. 50 Kors fra Dystert O'Dea, Clare (Henry 1970 pl.60).

Ill. 49 Kors fra Kilfenora, Clare (Henry 1970 pl.52).

Kors fra

Cardonagh

Ahenny

Kells

Monasterboice

Drumcliffe

Dystert O'Dea

KIRKENS HOLDNING TIL BILDER - IKONOKLASMEN 700-800-TALLET

De første acheiropoitoi, ikke av menneskehånd lagede bilder, dukker opp på 500-tallet. det er kristi ansikt, Theotokos, Guds mor, apostler og andre helgner som er avbildet. Byzantinerne anså dem for å være autentiske, virkelige portretter. At dette ikke kunne være antikke arbeider, men produkter av deres egen tid, er noe vi kan se idag (Grigg 1987, s.3-7).

Mot slutten av dette århundret observerer biskop Sereneus i Marseille noen troende som tilber kirkelige bilder. Han lar bildene ødelegge og ber paven om råd. Pave Gregor den Store formulerer i sitt svar det som gjennom hele middelalderen skulle forbli Vest-Kirkens syn. Han sier at bilder i kirken kan hjelpe de analfabete slik at de på veggene kan "lese" det de ikke selv kan lese i bøker (Feld 1990, s.11-12).

Striden om bruk av bilder i Kirken blusser kraftig opp på 700-tallet. Eikon betyr kopi av en prototyp (Kelly 1976, s.193). Et ikon er jordisk, men fordi det er en kopi av det sanne bildet, har den Hellige Ånd tatt bolig i det. Gjennom kontemplasjon og tilbedelse avslører bildet det som er skjult, det er et redskap for de troende, en form for nåde, slik at de kan kjenne Gud (Torp 1981, s.3). For ikonoklastene bød dette på problemer. De løste konflikten ved å henvise til kirkefedrenes syn og skriftlige kilder som aldri omtaler acheiropoitoi (Grigg 1987, s.5).

Den byzantinske ikonoklasmen som utfolder seg mellom år 726 og 843, er ikke bare en strid for eller mot ikoner, men en politisk kamp. Den er et svar på en kulturell og politisk krise i Byzants. På den ene siden står keiseren, staten og de orientalske biskopene som alle er ikonodule. Mot dem samles Kirken med paven, ordensfolk og de troende, som ønsker å beholde bildene og ikonene sine (Pelikan 1990, s.7). Striden bryter for alvor ut etter en synode

i år 730, hvor keiser Leo II forbyr kultisk bruk av bilder. Dette førte til et skisma mellom Roma og Konstantinopel (Halvorsen 1987, s.9). Ikonoklastene gikk til storm mot Kristusbilder og krusifikser og mye ble ødelagt i denne tiden (Dietrichson 1880, s.341). Det nakne korset var ikonoklastenes trossymbol (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487). Ill.52 (Andersson 1967, s.91), viser en illuminert side antagelig fra St. Denis, Frankrike, der ikonodule, orientalske munkar hadde slått seg ned og videreført sin tradisjon. Her er ingen mennesker, men fugler og fisk, lammet er Frelser-symbol. Arbeidet dateres til midten av 700-tallet (Andersson 1967, s.91). I vest var man forøvrig ikonofile og fulgte pave Gregors anvisning. Mens ikonoklastene i øst ødela korsfestelses-scener, reagerte de ikonofile med å ta i bruk flere bilder og krusifikser og de laget nye uttrykksformer, derav Kristus fremstilt som død med lukkede øyne (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487)..

I år 787 fikk keiserinne Irene, som var ikonofil, istand det andre ekumeniske kirkemøtet i Nikea. Konsilets 'horos', retningslinjer eller definisjoner i dogmatisk forstand, slår fast at Kirkens tradisjon og praksis skal opprettholdes og videreutvikles. Bilder skal vigsles og brukes liturgisk og de troende skal få vise dem ære ved kyss, røkelse og lys (Halvorsen 1987, s.8-13).

Karl den Store (747-813), ønsket å gjenreise det vest-romerske keiserriket, nå med Frankfurt som hovedstad (Andersson 1967, s.108). Han satte igang et storstilt kulturelt reform-program bygget på arven fra antikken. Under ikonoklasmen kom han i noen år på de ikonodules side fordi konsiltekstene var oversatt feil. Da dette ble oppklart, erklærte han seg som ikonofil og lot sine kirker smykke med bilder (Janson 1978, bd.2, s.31).

De karolingiske bøker, 'Libri Carolini', gir Kirkens offisielle syn på kunst. Kunsten skal gi de analfabete oppløring, den skal minne oss om de historiske begivenhetene. Samtidig pekes det på at Gud

Ill. 52 Illuminert side fra Sacramentarium Gelasianum, Biblioteca Apostolica, Vatikanet, ca 750 (Andersson 1967 s.91).

gav menneskene Ordet, ikke bildet, som sin instruksjon. For den sant troende er Kristus tilstede i hjertet og vedkommende trenger ikke noe bilde av Ham (Raw 1990, s.5-6).

I Byzants fortsatte den ikonoklastiske striden til år 843, da de ikonofile fikk overtaket. Dette kalles ortodoksiens seier. Fra nå av ble kunsten raskt gjenopplivet i Øst-Kirken (Janson 1978, bd.2, s.211).

Etter ikonoklasmen ble det en oppblomstring av miniatyrrarbeider. Det finnes skriftlig belegg for at krusifikser har funnes både i merovingisk (4-700), og i karolingisk tid, men form og utseende er ikke beskrevet, materialet har oftest vært metall (Andersson 1967, s.146). Det meste som er bevart fra denne tiden er illuminerte bøker, elfenbens- og gullsmedarbeider (Janson 1978, bd.2, s.34). Ill.53 (Andersson 1967, s.115), viser en appolinsk, skjeggløs Kristus skåret i elfenben i karolingisk miljø, rundt år 800. På elfenbensrelieffet fra Reims, 800-tall, ill.54 (idem, s.119), er korsfestelses-scenen fylt av figurer, her er død og oppstandelse skildret (idem, s.119). En liknende Kristus med hodet hengende til siden og lendekledet knyttet til høyre, finner vi skåret i bergkrystall på et hengesmykke, ill.55 (idem, s.121). Det er antagelig fra Lothringen (Metz ?), og dateres til ca. 870 (idem, s.121). Fra samme tid er Lindaeuevangeliariet, et karolingisk arbeid i gull og juveler, ill.56 (Janson 1978, bd.2, s.70, teksten s.37).

Ill. 53 Kalvariegruppe, elfenbensrelieff fra omkring år 800. Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin (Andersson 1967 s.115).

Ill. 54 Kalvariegruppe og kvinnene ved graven. Elfenbensrelieff på bokbind fra Reims 800-tallet. Staatsbibliothek, München (Andersson 1967 s.119).

Ill. 55 Korsfestelsen, hengesmykke i bergkrystall fra Lothringen (?), ca 870. British Museum, London (Andersson 1967 s.121).

Ill. 56 Forsiden av permen til Lindaeuangelariet i gull og juveler, 35x27 cm. Ca. 870, karolingisk. Pierpont Morgan Library, New York (Janson II 1978 s.70).

UTVIKLINGEN I BYZANTS ETTER IKONOKLASMEN

På konsilet i Nikea 787 fastsettes Den Ortodokse Kirkens billedsyn. Kartsonis skriver:

"To ensure the accuracy and Orthodoxy of images, the Council of 787 made clear that the subject matter, disposition, and arrangement of images was the concern of the Church. The painters were to stick to the craft of image making, though this craft was sufficiently sanctified to require of artists to be members of the Church in good standing." (Kartsonis 1986, s.202).

"..."art" (i.e. "the perfection of work") alone belongs to the painter, while ordinance (the choice of the subject) and disposition (the treatment of the subject from the symbolical as well as the technical og material points of view) belongs to the fathers." (Non est pictoris - ejus enim ars est - rerum ordinatio et dispositio patrum nostrorum). This amounts to placing all artistic initiative under the direct and active authority of the spiritual leaders of Christianity." (Schuon 1947, s.10).

De ortodokse erklærte ved dette konsilet at det var en hellig handling å male en kirke eller lage ikoner. Slikt arbeid ble dermed et kirkelig anliggende. Det var helt forbudt å legge til noe av sitt eget i et bilde, oppgaven var utelukkende å kopiere og holde på suksesjonen fra acheiropoitoi. Kunstnerens budskap var like viktige som prestenes prekner. Patriark Photius hevder på 800-tallet, at det som kommer gjennom øynene virker sterkere enn det som kommer gjennom ørene. Billedmeditasjon var viktigere enn å tenke over Skriften, fordi bildet kommuniserer direkte med den troendes ånd (spirit), og fungerer som bindeledd mellom mennesket og det guddommelige. Dette billedsynet førte til strenge regler for kunstnerens livsførsel og arbeidsform. Til gjengjeld ble de æret og regnet som Kirkens menn (Torp 1981, s.3-10).

Dietrichson formulerer hvordan krusifikset så ut og dets utvikling

i Den Ortodokse Kirken:

"Efter Billedstriden bliver i Byzants som i hele Orienten den Anastasisk-Syriske Typus herskende...

Som ejendommeligheder for den byzantinske Crucifixfremstilling notere vi saaledes: Bredt Titelbræt med Indskriften: IC XC og bredt Suppedaneum. Skikkelsen selv lang og mager, Hovedet altid bøjet noget til højre, Korsnimbus men intet slags Krone, underlivet bøjet ud til højre Side, Benene parallele ved siden af hinanden, Dug om Lænderne fra Navleregionen til over Knæerne, hængende og knyttet. Sjelden forekommer sol og Maane, hyppigere grædende Engle, under Korset et Dødningehoved (Adams Hoved...) Saaledes fixeret bestaar Crucifixfremstillingen uforandret i Orienten gennem et Aartusinde, " (Dietrichson 1880, s.341-42).

Ill.57 (Schiller 1968, B.2, s.446, nr.341), en mosaikk fra Dafni, Hellas, viser en menneskelig Frelser. Hvor og når denne oppfatningen av Kristus først kom tilsyne, vet man ikke, men den synes å ha utviklet seg i kjølvannet etter ikonoklasmen. Dafni-korsfestelsen er et av de eldste krusifiks av denne typen, datert 1000-tallet (Janson 1978, bd.1, s.213).

Inntil 1000-tallet var fremstillingen av Golgatha-dramaet relativt fritt, men fra nå av ble den redusert til noen få typer.

I byzantinsk liturgi er Kristi død bare et av de tolv festivalbildene som er malt i kirken, korsfestelsen får derfor ingen frittstående og dominerende posisjon slik som i vest. Den klassisk byzantinske fremstillingen ble utviklet i Hellas på 1000-tallet, Kristus er død med lukkede øyne (New Cath. Enc. 1967, vol.4, s.487). Ill.58, s.54, (Postkort ,ikon fra 1300-tallet, Byzantinsk Museum, Athen). Ill.59 (Lex. für Th. 1961, B.6, s.608, nr.31), ikon fra Novgorod-skolen, 1500-tallet.

Ill.60 (postkort) er et italiensk arbeid, Perugia 1400-tallet.

Ill. 57 Korsfestelsen, mosaikk fra Dafni, Hellas, 1000-tallet, (Schiller 1968, B.2, s.446, nr.341).

Ill. 58 Se neste illustrasjons- side! Korsfestelsen, 1300-tallet. Byzantinsk museum, Athen (postkort).

Ill. 59 Ikon fra Novgorod- skolen, 1500-tallet, (Lex für Th. 1961 s.608 nr.31).

Ill. 60 Korsfestelsen, italiensk annen halvdel av 1400-tallet, Perugia, Pinakothek (postkort).

TRIUMFKRUSIFIKSET 900- OG 1000-TALLET

Gero-krusifikset fra kølnerdomen er det eldste bevarte triumfkrusifiks ill.61 (Andersson 1967, s.146). Triumfkrusifikser er frittstående skulpturer i kirkerommet med plassering mellom skip og kor. De hadde en konkret betydning i messefeiringen og er slik sett liturgisk brukskunst (Johansen 1988, s.3).

Gero-krusifikset er laget under biskop Geros tid 970-76.

Arbeidet er i tre og bemalt, høyden er 188cm. Frelseren på korset er død, den byzantinske innflytelsen er tydelig (Janson 1978, bd.2, s.38). Allikevel er Kristus helten, lidelsen er underordnet det heroiske og kraftfulle. Gero-krusifikset hadde relikvier og har tjent som forbilde for et stort antall vest-tyske triumfkrusifikser på 1000-tallet (Andersson 1967, s.146-47).

Ill.62 (Fillitz 1969, pl.123), Werden-krusifikset er fra siste tredjedel av 1000-tallet.

Antageligvis har det finnes krusifikser i kirkene før tusenårsskiftet, men på 1000-tallet blir det flere av dem, og det bevarte materialet fra 1000-tall og fremover, er svært (Se Hürkey 1983).

Det er tre hovedgrunner til at kirkene fikk krusifikser eller kalvariegrupper:

- De minnet folk om det sentrale i troen
- De spilte en viktig rolle i liturgien
- De hadde en tilbedelses-funksjon (Raw 1990, s.42).

Det store krusifiksmaterialet fra Europa systematiseres for en stor del etter lendekledets utforming. Med utgangspunkt i dette kan ulike verksteder lokaliseres (Hürkey 1983).

For å begrense emnet, vil jeg behandle stilutviklingen gjennom det norske eller nordiske materialet, som tross lokale særtrekk, gjenspeiler den europeiske utviklingen.

Ill. 61 Gero-krusifikset, Kölner-domen (Andersson 1967 s.146).

Ill. 62 Krusifiks fra Vest-Tyskland, Essen-Werden,
siste tredjedel av 1000-tallet (Fillitz 1969 pl.123).

SYNET PÅ KIRKEKUNSTEN I MIDDELALDEREN

Ettersom Kirken etablerte seg i nye områder, tok den opp i seg lokale tradisjoner og tenkemåter. Det tok lang tid å få etablert en fast kirkeorganisasjon, derfor ble praksis ulik både rituellet, liturgisk og i lovgivning. I misjonsområdene skulle man omforme den lokale folkekunst til kunst som kunne godtas i kirkerommet, mens forholdet mellom kunst og teologi ble drøftet i dybden i de teologiske sentra. En slik diskusjon fant sted i Frankrike på 1100-tallet. Mange teologer mente at kunstverket hadde en oppbyggelig og oppløftende, anagogisk funksjon (fra gresk anagoge, oppløftelse i mystisk betydning, Langslet 1977, s. 57). Den anagogiske oppløftningstanken går ut på at menneskets blikk renses og føres oppover fra den lavere til den høyere verden ved synet av vakre, jordiske ting, og ved det kommer i kontakt med de himmelske realiteter (Dahl 1971, s.104). Grunnlaget for disse tankene finner vi hos Dionysios, en syrisk munk som var influert av ny-platonismen. Han skrev sine verker mot slutten av 400-tallet. Disse ble oversatt og var alminnelig kjent blant teologer i middelalderen. Han beskriver Gud som den overnaturlige skjønnne, all skjønnhets opphav og mål. I motsetning til materiens mørke, er Gud det rene og klare, Gud er lys (Langslet 1977, s.60).

Det er ut fra denne tankegangen abbed Suger (1081-1150), ønsker å fylle sin nye klosterkirke St.Denis (Dionysios), med mest mulig skinnende og lysende prakt som et uttrykk for det hellige. Om det aller kjæreste, livgivende krusifikset skriver han at det burde være så vakkert at selv englene gledet seg.

Med Guds nåde gjør han så godt han kan: Leter opp de edleste stener og perler, skaffer det fineste gull, søker de dyktigste kunstnere slik at den aller høyeste ære skal vises korset. Kristus selv utformes lidende på korsets forside (Panofsky 1979, s.57).

Materiell velstand i klostrene ble tolket som et synlig tegn på åndelig vekst. Mange klostre levde av pilgrimer som valfartet til kirkene deres, og for å trekke enda flere folk og dermed penger, til klostrene, ble det spekulert i kostbar kirkeutsmykning (Rudolph 1990, s.194).

Bernard av Clairvaux utgir ca. 1125, sin 'Apologia'(The Things of Greater Importance), et kampskrift som sterkt imøtegår dette synet. Bernard er munk i den benediktinske tradisjon, han har brutt med sine klosterbrødre og grunnlagt en ny, strengere orden: Cistercienserne. Når han skriver er det som munk og hans uttalelser er myntet på andre munker. Han er verken ikonoklast eller skjønnehetsfiendtlig, han aksepterer bilder som de fattiges bibel og han godtar utsmykninger i menighetskirker, men av munker, med et høyere, åndelig aspirasjonsnivå, krever han mer. Bernard slår fast at ytre prakt og hellighet ingenting har med hverandre å gjøre. Han mener at alle kostbarhetene er en synd mot munkenes fattigdomsløfte og en hån mot de fattige. I motsetning til teologer som tenker anagogisk, hevder han at all stasen distraherer og hindrer munkene i deres åndelige fordypelse (Rudolph 1990, s.194-201).

Hos cistercienserne skal all skulptur, maleri og kostbarheter fjernes, bare kalken kan være i sølv. Det skal den ifølge tradisjonen. Urban (222-230), "...caused all the objects consecrated for the ministry to be of silver.." (The Book of the Pontiffs, 1989, s.7). Krusifikset godtas ikke, bare korset der Kristus er malt på (Rudolph 1987, s.6-7). Bernard ble sett på som ekstrem, han aksepterte bare det som var nødvendig og nyttig.

Cistercienserne forsøkte å åndeliggjøre kunsten, de utviklet sin egen avklarede arkitektur og glasskunst, grisaille, uten farger (Talbot 1986, s.58-64). For dem skal kirkerommet være som et verksted for åndelig arbeid, meditasjon og liturgi. Det skjønnne skal

sees med sjelens øyne og ingen ytre prakt skal distrahere deres indre søken (Dahl, 1971, s.109).

KRUSIFIKS OG STORE KORS I NORDEN 900- OG 1000-TALLET

De eldste bevarte kors fra Skandinavia er små brystkors i metall, funnet i graver eller som skattefunn. Av krusifiksene regnes det fra Birka som det eldste, ill.63 (Arbman 1940, Taf.102, fig.2a og 2b). Krusifikset er av sølv og filigransarbeidet er preget av Borre-stilens ornamentikk (Fuglesang 1981, s.115). Størrelsen er 3.4x2.5 cm (Duczko 1985, s.57). Figurfremstillingen røper en lokal håndverker. Antagelig er Kristus påkledt. Tverrstripene ved hendene kan være uttrykk for at Han er bundet med tau til korset, noe som var vanlig i Norden, i overgangstiden til middelalderen.

Kanskje er denne fremstillingsmåten del av en gnostisk tradisjon, og ikke bare en misforståelse av de historiske begivenhetene (Fuglesang 1981, s.73-95). Dateringen er første halvdel av 900-tallet (Ansgars Birka 1965, s.14).

Andre små krusifikser er kjent fra 1000-tallet. To små sølvkors er funnet i Trondheim der de ble nedlagt 1035-40, ill.64a og b (postkort). Kristusfigurene er utført i filigransarbeid og fingrene på ill.64a er laget som stiliserte rankeskudd i Ringeriksstil (Fuglesang 1981, s.116). Ill.65 viser en samling kors, krusifiks og Tors-hammere fra vikingtiden. Ill.66 (Graham-Campbell 1981, s.187), gjengir en støpeform i klebersten som har tilhørt en sølvsmed i Trendgården, Danmark, på 900-tallet.

Jellingestenen ill.67a (Lassen 1972, s.14), er datert annen halvdel av 900-tallet. Her ser vi en rankeomslynget og bundet Kristus utført i Mammenstil (Fuglesang 1981, s.84). Han er iført en tunika som er forkortet slik at den rekker til knærne. Dette var moten

Ill. 63 Krusifiks i sølv fra Birka, Sverige, 900-tallet
(Arbmann 1940 Taf.102, fig. 2a og b).

Ill. 64a og b Sølvkrusifiks med Kristusfigur i filigransarbeide.
Skattefunn fra Magnus den Godes regjeringstid. Antagelig nedlagt
i tiden ca. 1035-40. Posthusgårdens tomt, Dronningensgate 10,
Trondheim (postkort).

Ill. 65 Torshammere, krusifiks og statuetter av Odin og Frøy i bronse og sølv fra ulike funnplasser i Sverige. Vikingetid 800-1050 (postkort).

Ill. 66 Støpeform i Klebersten tilhørende sølvsmeden i Trendgården, Danmark, 900-tallet (Graham-Cambell 1981 s.187).

Ill. 67a Jellingestenen, Kristussiden, hugget i lavt relieff. Under det nedre flettede båndet står runetegnene for: "og gjorde danerne kristne". Bredde 158cm. Jelling kirkegård (Lassen 1972 s.14).

Ill. 67b Sementkopi av jellingestenen, bemalt i 1942. Nationalmuseet, København (Lassen 1972 s.17).

i Nord-Europa og for vikingene (Blindheim 1981, s.306).

Fremstillingen er knyttet til europeisk ikonografi og NT's

"Jeg er vintreet, dere er grenene" (Fuglesang 1981, s.116).

Det kjennes ikke noe direkte forbilde for Jellingestenen, men inspirasjonen fra irske bokillustrasjoner er sannsynlig. Stenen har vært bemalt, hvordan er usikkert fordi så lite er tilbake av pigmentene på vikingtidens skulptur (Marxen og Moltke 1988, s.121). Ill.67b (Lassen 1972, s.17), viser en sementkopi av Jellingestenen bemalt i 1942 (Lassen 1972, s.12-16).

På 900- og 1000-tallet ble det reist store stenkors i Vest-Norge. Ialt 60 er kjent fra Norge, ellers i Skandinavia ganske få.

Inspirasjonen synes klart å komme vestfra (KLN VII 1964, s.118-122). Ill.68 (Fuglesang 1981, s.76), viser Gauts kors fra Isle of Man. "Gaut gjorde dette og alle på Man", står det skrevet med runer. Gaut er den første vikingtids-kunstner vi kjenner ved navn. Han gjorde flere kors og favorittmotivet er ringkjeden, et av Borrestilens kjennetegn (Graham-Campbell 1981, s.147). Stenen er 1.83m høy (Crawford 1987, s.175).

Ill.69 (Graham-Campbell 1981, s.74), gjengir Gosforth-korset fra Cumbria, England, datert tidlig 900-tall. Også her sees Borrestilens ringkjede ved siden av motiver fra norrøn mytologi og kristendommen (Graham-Campbell 1981, s.74). Korset er 4.4m høyt (Wilson 1984, s.150).

Gloppen-korset fra Nordfjord, er 2.13m høyt og står orientert, (øst/vest), antagelig på et før-kristent gravfelt, ill.70 (Birkeli 1973, nr.37, teksten s.201-2). Stensorten er sjelden, en eruptiv med store klumper av mørkrøde granater (?) spredt jevnt utover i massen (egen observasjon).

Stenmonumenter var vanlige i hele Skandinavia på 1000-tallet.

Mange er dekorert med korsmerket. Ill.71 (Graham-Campbell 1981,

Ill. 68 Gauts kors fra Kirk Michael, Isle of Man. Norrønt stenkors i Borrestil (Fuglesang 1981 s. 76, fig. 2.29).

Ill. 69 Korset fra Gosforth, Cumbria, England. Tidlig 900-tall, flettverksmønstre i Borrestil (Graham-Campbell 1981 s.74).

Ill. 70 Korset på Ryggøyra, Gloppen
Nordfjord (Birkeli 1973 s.200-202, nr.37).

Ill. 71 Runesten fra Lingsberg, Uppland, Sverige,
utført i Urnesstil (Graham-Campbell 1981 s.147).

s.147), viser en runesten fra Lingsberg, Sverige, utført i Urnesstil.

Man vet at de eldste danske kirkene hadde krusifikser (Lassen 1972, s.32). Bronsekrusifiks laget i Vest-Europa er funnet i utgravninger i Skandinavia og er antagelig vitnesbyrd om hva misjonærene bragte med seg (Andersson 1970, bd.2, s.285).

I år 1019 gav Kong Knud et gullkors til kirken i Winchester. Dette er fremstilt på en tegning i et manuskript fra stedet, ill.72 (Lassen 1972, s.32).

Nationalmuseet i Danmark har et smykkekorset 4.3cm høyt, kalt Dagsmar-korset etter en dronning. Korset antas å være levn fra misjonstiden. Det er byzantinsk og utført i celle-emalje med smeltet glasspulver mellom ribber av gull. Korset er et relikvieregjenne og rommer en splint av Jesu Sanne Kors, ill.73 (Lassen 1972, s.41). Arbeidet er fra årtusenskiftet og synes å ha vært forbilde for flere hjemlig produserte kors (Lassen 1972, s.34).

Ill.74 (Kielland 1927, s.62, fig.22), viser et relikviekors fra Gudbrandsdalen. Dette er et norsk arbeid utført på 1000-tallet, materialet er forgylt bronse (Riksantikvarens register).

Gunhildskorset i hvalrosstann ill.75 (Lassen 1972, s.38), er et sjeldent arbeid. Dessverre er Kristusfiguren gått tapt. Krusifikset er muligens laget i Danmark. Det kombinerer det latinske korset med rett-avkuttete eller kvadratiske ender, med det byzantinske der endene er avrundede. Dateringen er usikker, slutten av 1000-tallet til 1150 (Langberg 1982).

Ill. 72 Kong Knud skjenker kirken i Winchester et kors i gull, år 1019.
Tegning i et manuskript fra stedet (Lassen 1972 s.32).

Ill. 73 Dagmarkorset, smykkekorset 4.3cm høyt i gull og emalje. Byzantinsk (lassen 1972 fig.26, s.41).

Guds hånd —

Ill. 74 Relikviekors fra Gudbrandsdalen. Norsk arbeid, forgyllt bronse, 1000-årene (Kielland 1927, s.62, fig.22).

Ill. 75 Gunhildskorset, Kristusfiguren har gått tapt. Hvalrosstann, 29x22cm. Nationalmuseet, København (lassen 1972 s.38).

Ill. 76 Horg I, Nord-Trøndelag (Anker 1981 s.131).

ROMANSKE KRUSIFIKSER 1100- OG 1200-TALLET

På 1100-tallet forekommer alle hovedtyper krusifikser i Norden, (KLNK IX 1964, s.458), noe er importert, men mesteparten av bevart norsk treskulptur, inntil 1350, er laget her i landet.

Kirken og kunsten var internasjonal og forbilder ble hentet fra Syd-Skandinavia, Nord-Tyskland og England (Anker 1981, s.217-23).

Horg I ill.76 (Anker 1981, s.191), fra Nord-Trøndelag, har utgangspunkt i Gero-krusifiksets type. Her ser vi den døde Kristus som tegnet på menneskets gjeløsning. Horg II ill.77 (Anker 1981, s.131), viser den kronede Kristus. Korsendene er bemalt med de fire livs-vesnene fra Åpenbaringen, evangelistsymbolene.

Krusifikset må derfor forstås i sammenheng med den dommedagssymbolikk som hadde et oppsving i 1100-årene. Begge krusifiksene dateres til 1100-tallet. Et krusifiks av samme type som Horg II, er fra Urnes stavkirke, datert tidlig 1100-tall, ill.78 (postkort), her som kalvariegruppe (Anker 1981, s.191-92).

Ill.79 (Anker 1981, s.223), krusifikset fra Grindaker kirke på Hadeland, gir et tydelig bilde av tidens kraftfulle stilisering, og viser likheten med maskene i norske stavkirker, ill.80 (Bø 1959, s.64).

Ill.81 (postkort), gjengir det danske Åby-krusifikset, datert ca.1100. Her uttrykkes Kristus i majestet i streng, romansk stil. Han er hersker og dommer og skal vekke ærefrykt. Arbeidet er laget av en trekjerne belagt med gullforgylt kobber, en teknikk kjent fra karolingisk tid (Andersson 1970, bd.2, s.287). Et tilsvarende krusifiks sees på Lisbjerg-alteret fra Lisbjerg kirke ved Århus, datert ca. 1150, ill.82 (postkort). Det arkaiske uttrykket er snarere et resultat av en utviklingsprosess enn starten på denne (Blindheim 1980, s.61).

Det spinkle krusifikset fra Hovland kirke i Eggedal, ill.83

Ill. 77 Krusifiks fra Horg, Nord-Trøndelag (Horg II). Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim. (Anker 1981 s.131).

Ill. 78 Kalvariegruppe i Urnes stavkirke,
Sogn. Begynnelsen av 1100-tallet (postkort).

Ill. 79 Krusifiks fra Grindaker kirke, Hadeland.
Universitetets Oldsaksamling (Anker 1981 s.223).

Ill. 80 Masker fra Gol stavkirke, korveggen.
Begge har krone (Bø 1959 s.64).

Ill. 81 Krusifiks fra Åby kirke i
Vest-Jylland, ca. 1100 (postkort).

Ill. 82 Gyllent alter fra Lisbjerg
kirke ved Århus, ca. 1150 (postkort).

(Anker 1981, s.194), er verken kronet eller lidende. Tekniske undersøkelser har vist at opprinnelig var øynene halvåpne og figuren manglet tornekrone. Krusifikset er antagelig tysk fra 1000- eller 1100-tallet, det har blitt bemalt og endret på 1200-tallet, og solgt til Norge (Anker 1981, s.193-94).

Et annet enkeltstående norsk krusifiks er fra Grong kirke i Nord-Trøndelag, ill.84 (Anker 1981, s.194). Kristus har krone, er kjortelkledt med belte om livet. Dette krusifikset hører til Volto Santo-typen som i Vest-Europa var utbredt på 1100-tallet. Ifølge legenden er Volto Santo fra Lucca, Italia, ill.85 (Schiller 1968, s.504, nr.471), skåret av Nikodemus etter avtrykket på Jesu likklede. Figuren kom fra Palestina til Italia. Den ble oppdaget rundt år 1100 og gjenstand for svær dyrkelse.

Volto Santo-krusifikset ble forbilde for en rekke krusifikser i hele Europa. Ill.86 (Schiller 1968, B.2, s.505, nr.473), er fra Visby, Gotland, datert slutten av 1100-tallet.

Utformingen av denne krusifiks-typen forklares av et vers i Åpenbaringens første kapittel som omtaler Menneskesønnens tilsynekomst "iført en sid kjortel og oppbundet under brystet med et gullbelte" (Anker 1981, s.195). Volto Santo-krusifiksene representerer den vesterlandske oppfatning av Kristus i konsekvent gjennomførelse: Han er hersker som på kongers vis bærer krone, har purpurfarget kjortel og står oppreist og skuer fremfor seg. Han er seierherren over døden og er levende.

Grong-krusifikset har en tapp nedentil, det kan festes på alteret, noe som ble vanlig fra 1000-årene, eller det kan bære i prosesjon. Det kan også ha stått på bjelken over koråpningen (Anker 1981, s.195).

De hittil nevnte krusifiksene kan plasseres i en tysk-skandinavisk sammenheng. Den kronede Kristus holder seg i Skandinavia til langt utover i 1200-årene, mens det på Kontinentet er andre typer som

Ill. 83 Krusifiks fra Hovland kirke, Eggedal.
Universitetets Oldsaksamling (Anker 1981 s.194).

Ill. 84 Krusifiks fra Grong kirke, Nord-
Trøndelag. Det Kgl. Norske Videnskabers
Selskab, Trondheim (Anker 1981 s.194).

Ill. 85 Kopi av Volto Santo-krusifikset, Lucca, datert slutten av 1000-tallet. Dette arbeidet er fra begynnelsen av 1200-tallet. (Schiller 1968, B.2, s.504, nr.471)

Ill. 86 Krusifiks fra Visby, Gotland, fra slutten av 1100-tallet. (Schiller 1968, s.505, nr.473)

er fremherskende (Anker 1981, s.197).

GOTISKE KRUSIFIKSER 1200- OG 1300-TALLET

Mot midten av 1200-tallet slår en ny type krusifikser igjennom. Krusifikset fra Røldal, Hordaland, ill.87a og b (Anker 1981, s.187 og postkort), viser en Kristus med krone, men øynene er lukket og hodet heller sterkt til siden. Bena er lagt over hverandre og festet med en nagle. Her er lidelsen sterkere uttrykt enn tidligere. Det neste som skjer er at kongekronen forsvinner og erstattes med tornekronen som i krusifikset fra Dale i Sogn, ill. 88 (foto: Bratlie, Riksantikvaren).

Majestas-perioden er nå avsluttet, og i resten av hundreåret utdypes lidelsestemaet. Nær 50 norske krusifikser er bevart fra denne perioden (Anker 1981, s.198-200), av ialt 317 bevarte, fra norsk middelalder (Johansen 1988, s.4).

Det ser ut som den kunstneriske utviklingen i Norge når en kulminasjon i 1200-årene, å følge utviklingen videre er vanskelig. Mange arbeider fra 1300-tallet, virker eldre enn de er fordi gamle former fortsatt er i bruk. Diskusjonen om import kontra hjemlig produksjon, er ennå ikke avsluttet. Man kan heller ikke med sikkerhet si hvor forbildene/impulsene kommer fra - om de er franske, engelske eller tyske - for mer enn noen av krusifiksene (Anker 1981, s.244-46).

Ill.89 (Anker 1981, s.232), fra Feiring kirke i Akershus, er et ung-gotisk arbeid, kanskje påvirket fra England.

Ill.90 (Andersson 1967, s.313), gir et eksempel på engelsk manierisme på 1300-tallet.

Ill.91 (Anker 1981, s.245), fra Nesland kirke i Telemark, er vanskelig daterbart, men antagelig fra 1300-tallet (Anker 1981,

Ill. 87a Krusifiks i Røldal kirke, Hordaland
(Anker 1981 s.186).

Ill. 87b Røldal stavkirke, ved Hardanger-Telemarkvegen.
Først nevnt i 1462, men er antagelig fra begynnelsen av
1200-tallet (postkort).

Ill. 88 Krusifiks fra Dale kirke i Sogn (foto: Bratlie, Riksantikvaren).

Ill. 89 Krusifiks i Feiring kirke, Akershus
(Anker 1981 s.232).

Ill. 90 Kalvariegruppe, engelsk manierisme,
1300-tallet. Robert de Lisles psalter. British
Museum (Andersson 1967 s.313).

Ill. 91 Krusifiks fra Nesland kirke, Telemark. Universitetets Oldsaksamling (Anker 1981 s.245).

s.244). Etter 1300 blir lidelsen og den realistiske tendensen så sterkt uttrykt, at det er tale om en ny krusifiks-type der smerte og pinsler er hovedbudskapet (Anker 1981, s.200). Den økende smertensfremstillingen er av kristologisk eller psykologisk art, og er ikke liturgisk betinget (Johansen 1988, s.13).

Utviklingen må forklares gjennom fransiskanernes ønske om å lide med Kristus ved å leve seg inn i Hans sted, for på den måten å erfare det guddommelige. Denne formen for mystikk føres videre av dominikanerne, blant dem Meister Eckhart (død 1327), o.a.

Deres hovedområde er Midt-Europa, Köln og Strasbourg. Det er her i Rhinland-miljøet den høy-gotiske crucifixus dolorosus, frembringes. Det eldste pinsels-krusifikset er fra Köln år 1304, og viser en torturert kropp dinglende på et korstre i gaffelform, ill. 92a og b (Andersson 1967, s.316), (Johansen 1988, s.52-55).

Krusifikset fra Fana ved Bergen ill.93 (Anker 1981, s.132), er en hjemlig utgave av denne korsfestelsestypen. Det regnes som det mest utsøkte høy-gotiske krusifiks som er bevart i Norge.

Fana kirke eide et undergjørende sølvkors. Mange pilgrimer valfartet til det, dermed ble kirken rik og kunne skaffe seg et nytt, kostbart krusifiks. Fargene på krusifikset er betydningsfulle, korset er grønt, blodet rødt, huden rosa, hår og skjegg er gullbelagt (Blindheim 1986, s.149-50).

Rundt 1350 kulminerer lidelsesuttrykket (KLN M IX 1964, s.461).

KRUSIFIKSET PÅ 1400-TALLET OG FREMOVER

Lendekledets drapering og stilistiske utforming brukes som indikator på tids- og stilsammenheng. Frem til slutten av 1300-tallet var lendekledet enten kort eller langt, formet i vertikalretningen. Etter det blir retningen horisontal, og i løpet av 1400-tallet

Ill. 92a Pinsels-krusifiks, gotisk ekspresjonisme, 1300-tallet.
Sta. Maria im Kapitol, Kølın (Andersson 1967, s.316).

Ill. 92b Datalj av Kristus-hodet på ill. 92a

Ill. 93 Krusifiks fra Fana kirke ved Bergen. Historisk museum.
(Anker 1981 s.132).

Ill. 94 Triumfkrusifikset i Vadstena klosterkirke, Vadstena, Sverige (postkort).

Ill. 95 a og b Krusifikset Rollag kirke, Numedal (postkort og Riksantikvarens registrering).

smalner det. Uttrykket i Kristus-figuren mildnes og kroppen blir mer anatomisk riktig. Ill.94 (postkort), viser krusifikset i Vadstena klosterkirke i Sverige, datert 1400-tallets første halvdel. En liknende utforming ser vi i krusifikset fra Rollag kirke i Numedal, ill.95a og b (postkort og Riksantikvarens registrering), datert 1450-1500. Senere på 1400-tallet kunne Golgatha-skildringene bli mer dramatiske og detaljerte (KLN M IX 1964, s.462), som på ill.96 (Nordhagen 1981, s.410), Kristi korsfestelse fra alterskapet i Holmedal kirke. Arbeidet er laget omkring år 1475. Reformasjonen i Norge førte i liten grad til fiendtlighet mot Kristusbilder og krusifikser. Derfor fikk krusifiksene i mange kirker beholde sin plass mellom skip og kor, og i lang tid ble de gamle krusifiksene kopiert (Christie 1973, s.175). Det var først under klassisismen på 1800-tallet at det nakne korset ble foretrukket (Sigrid Christie, priv.med.).

Mange krusifikser ble sett på som hellige og undergjørende. Røldals-krusifikset var særlig virksomt. Hit ble det valfartet St.Hans-natt frem til år 1835 da seremoniene ble stoppet av myndighetene (Bugge 1975, s.197).

I Den Katolske Kirke forble krusifikset i hovedtrekk slik det forelå på 1400-tallet med en anatomisk riktig utformet figur, behersket lidende og naglet med tre nagler til korset. Dette er en tilsynelatende realisme som gir inntrykk av å formidle et historisk faktum, og som fremdeles synes å være det mange opplever som det riktige, selve prototypen (jfr. ikon), på korsfestelsen.

Ill. 96 Kristi korsfestelse, korpuspartiet fra alterskapet i Holmedal kirke. Omkring år 1475 (Anker 1981 s.410).

LITTERATUR - DEL I

- ANDERSSON, Aron : Från Augustinus till Dante
Stockholm 1967
- ANDERSSON, Aron : The Art of Scandinavia vol.2
London 1970
- ANKER, Peder : Høymiddelalderens skulptur i stein og tre
i: Norges Kunsthistorie bd.2, Oslo 1981
- "ANSGARS BIRKA" : Katalog for utstilling
Stockholm 1965
- ARBMAN, Holger : Birka I, Die Gräber
Stockholm 1940
- BAY, Sv. Aage : Den første kristne kunst, romersk katakombe-
maleri og sarkofagskulptur
Odense 1975
- BERG, Knut : Fra helleristninger til dyreornamentikk
i: Norges Kunsthistorie bd.1, Oslo 1981
- BIRKELI, Fridtjov : Norske stenkors i tidlig middelalder
Oslo 1973
- BLINDHEIM, Martin : En gruppe tidlige, romanske krusifikser i
Skandinavia og deres genesis
i: Kristusfremstillinger, red. Ulla Haastrup
Gad, København 1980
- BLINDHEIM, Martin : Byzantine Influence on Scandinavian Pictorial
Art in the 11th and 12th Centuries
i: Les Pays du Nord et Byzance
Actes du colloque d'Upsal 20-22 avril 1979
Acta universitatis Upsaliensis 19
Uppsala 1981
- BLINDHEIM, Martin : Festskrift til Martin Blindheim
Universitetets Oldsaksamlings Skrifter
Ny rekke nr.7, Oslo 1986
- BRENK, Beat : Spätantike und frühes Christentum
Propyläen Kunstgeschichte Band I, Berlin 1977
- BUGGE, Ragne : Holdninger til bilder i kirkene i Norge
i reformasjonsårhundret
i: Blindheim, M. (red.): Fra Sankt Olav til
Martin Luther. Oslo 1975

- BØ, Olav : Faksar og kyrkjerestar
Norsk Folkemuseums Årbok, bd.12, 1957-58
s.43-76, Oslo 1959
- CHRISTIE, Sigrid : Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800
bd.1, Oslo 1973
- CRAWFORD, Barbara : Scandinavian Scotland
Leicester 1987
- DAHL, Ellert : Kirkeutsmykningen i middelalderen
Lumen, (KBH), bd.14, nr.41, april 1971,
s.100-109
- DAHLBY, Frithiof : De heliga tecknens hemlighet
Stockholm 1957
- DAHLBY, Frithiof : Symboler og tegn i den kristne kunst
København 1967
- DEISS, Lucien : Early Sources of the Liturgy
Alba House 1967
- DICTIONNAIRE d'archéologie chrétienne et de Liturgie
V.3, B.2, Paris 1914
- DIETRICHSON, L. : Christusbilledet
København 1880
- DUCZKO, W. : The filigree and granulation work of the
Viking Period
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
Akademien, B.V, Stockholm 1985
- DVORNIK, Francis : The General Councils of the Church
London 1961
- DÖLGER, F.J. : Antike und Christentum
Band I, Münster 1929
- ELIADE, Mircea : De religiøse ideers historie
bd.1, København 1983
- ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA : Micropædia vol.3, Macropædia vol.17
London etc. 1978
- FELD, Helmut : Der Ikonoklasmus des Westens
Leiden 1990
- FILLITZ, H. : Das Mittelalter I
Propyläen Kunstgeschichte, Band V,
Berlin 1969

- FRANSEN, Peder : Møde med historien
Gjellerup 1974
- FUGLESANG, S.H. : Vikingtidens kunst
i: Norges Kunsthistorie bd.1, Oslo 1981
- FUGLESANG, S.H. : Crucifixion iconography, in: Viking Scandinavia
Mediaeval Scandinavia supplements, 2
Proceedings of the Eighth Viking Congress
Odense 1981, s.73-95
- GLOB, P.V. : Helleristninger i Danmark
Jysk arkæologisk Selskabs skrifter
bd. VII, København 1969
- GLOSSARIUM ARTIS, Fa. 2, Liturgische Geräte, Kreuze und Reliquiare
der christlichen Kirchen
Tübingen/Strasbourg 1972
- GRABAR, André : Byzantium, from the death of Theodosius to
the rise of Islam
London 1966
- GRABAR, André : The Beginnings of Christian Art 200-395 AD
London 1967
- GRAHAM-CAMPBELL J.: Vikingenes verden
Oslo 1981
- GRIGG, Robert : Byzantine Credulity as an Impediment to
Antiquarianism
Gesta vol. XXVI/1, 1987, p.3-9
- GRILLMEIER, Aloys : Der Logos am Kreuz
München 1956
- HARBINSON, Peter : Guide to the National Monuments in the
Republic of Ireland
Dublin 1970
- HALVORSEN, P.B. : Det glemte jubileum
St. Olav, (Oslo), årg.99, nr.12, s.10-13, 1987
- HENRY, Françoise : Irish Art in the Early Christian Period
1947
- HENRY, Françoise : L'art Irlandaise 1
Developpement de l'art chrétien (650-800)
Zodiaque 1963
- HENRY, Françoise : L'art Irlandaise 2
Zodiaque 1964

- HENRY, Françoise : Irish High Crosses
Dublin 1964
- HENRY, Françoise : Irish Art in the Romanesque Period, 1020-1170AD
London 1970
- HUGHES, Kathleen : Early Christian Ireland
Introduction to the Sources
London 1972
- HÜRKEY, Edgar : Das Bild des Gekreuzigten im Mittelalter
Worms 1983
- JANSON, H.W. : Verdens kunsthistorie, bd.1-3
Oslo 1978
- JOHANSEN, Nina, H.: Norske krusifikser i tre fra 1300-årene
upublisert magistergradsavhandling
mangfoldiggjort, Univ. i Oslo 1988
- JRSAI : Journal of the Royal Society of
Antiquaries of Ireland
- KARTSONIS, Anna, D.: Anastasis. The making of an image
Princeton, New Jersey 1986
- KELLEY, Dorothy : Irish High Crosses, some evidence from the
plainer examples
JRSAI, v.116, 1986, p.51-67
- KIELLAND : Norsk Guldsmedkunst
Oslo 1927
- KLNM - KULTURHISTORISK LEKSIKON FOR NORDISK MIDDELALDER
Bd. XI, København 1966
Bd. XVII, København 1972
- LANGBERG, Harald : Gunhildkorset
København 1982
- LANGER, Susanne : Feeling and Form
New York 1953, ny utg. u.å.
- LANGSLET, Lars R. : Aspekter ved middelalderens estetikk
i: Estetikk. Fra Platon til våre dager
Red.: Winther, T. og Langholm, Oslo 1977
- LASSEN, Erik : Dansk Kunsthistorie. Billedkunst og Skulptur.
Fra runesten til altertavle ca. 900-1500
København 1972

- LEXIKON der christlichen Ikonographie, red. Hans Aurenheimer
Band 2, Wien 1972
- LEXIKON für Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg 1961
- LIUNGMAN, Carl : Symboler. Västerländska ideogram
Östraby 1974
- L'ORANGE, H.P. : Mot middelalder
Oslo 1963
- MARXEN, I. og MOLTKE, E.: The Jelling Man and other paintings
from the Viking Age
Medieval Scandinavia, vol.12, 1988, p.107-21
- MORRIS, Desmond : Kunstens biologi
København 1972
- NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
Washington 1967
- NORDHAGEN, Per J. : Kirkelig småkunst
i: Norges Kunsthistorie, bd.2, Oslo 1981
- PANOFSKY, Erwin : Abbot Suger: On the Abbey Church of St. Denis
and its Art Treasures
Princeton, New Jersey 1979
- PELIKAN, Jaroslav : Imago Dei. The Byzantine Apologia for Icons
New Haven/London 1990
- RAW, Barbara : Anglo-Saxon Crucifixion Iconography
Cambridge 1990
- ROE, Helen : The Irish High Crosses
JRSAI, vol. XCV, 1965, p.213-26
- RUDOLPH, Conrad : The "Principal Founders" and the Early Artistic
Legislation of Citeaux
Cistercian Studies Series, no.89
Kalamazoo 1987
- RUDOLPH, Conrad : The "Things of Greater Importance".
Bernard of Clairvaux's Apologia and the
Medieval Attitude toward Art
Philadelphia 1990
- SCHILLER, Gertrud : Ikonographie der christlichen Kunst, Band 2
Gütersloh 1968
- SCHUON, Frithjof : Concerning Forms in Art
in: "Art and Thought", in honour of A.K.
Coomaraswamy. E.B.Iyer ed., London 1947, p.5-13

- SKOVGAARD-PETERSEN, C.: Korset i Kirken og Kunsten
København 1947
- SNYDER, G.F. : Ante Pacem. Archaeological Evidence of Church
Life before Constantine
Macon (GA), 1985
- TALBOT, C. H. : The Cistercian Attitude towards Art:
The Literary Evidence
in: Cistercian Art and Architecture in the
British Isles
Ed.: Norton, C. and D.Park
Cambridge 1986
- THE BOOK OF PONTIFFS (Liber Pontificalis)
Trans. Raymond Davis
Liverpool 1989
- THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA for School and Home, vol.3
New York 1965
- TORP, Hjalmar : The Integrating System of Proportion in
Byzantine Art. An Essay on the Method of the
Painters of Holy Images
Institutum Romanum Norvegiae, ACTA, v.1, 1981
- VOLBACH, W.F. : Frühristliche Kunst. Die Kunst der Spätantike
in West- und Ost-Rom
München 1958
- WERNER, Martin : On the Origin of the Form of the Irish
High Cross
Gesta, vol. XXIX/1, 1990, p.98-110
- WILSON, David : Anglo-Saxon Art
London 1984

HOVEDTYPER

CRUX COMMISA
ST. ANTONIUS KORS
TAU - KORS

CRUX ANSATA
ANKH KORS
TAU MED HANK

CRUX GAMMATA
SVÄSTIKA
HÅKE KORS

HJUL KORS
KONSEKRA-
SJONS KORS

TAU-KORS, HÅKEKORS
OG HJULKORS ER
HEDENSKE KORS
SOM OGSÅ BRUKES
I KRISTEN SAM-
MENHENG.

CRUX QUADRATA
GRESK KORS

CRUX IMMISA
LATINSK KORS
PROSESJONS KORS

CRUX DECUSSATA
ST. ANDREASKORS
CHI = K

GIAFFELKORS
Y - KORS

VED ORNAMENTALE
DETALJER OG DEKORA-
TIVE TILFØYELSER
KAN DISSE GRUNN-
FORMENE VARIERES

KRISTUS MONOGRAMMET CRUX MONOGRAMMATICA

CHI = X = K
RHO = P = R

VANLIG BRUKTE KORS AVLEDET AV HØVEDTYPENE

PETRUSKORS

FILIPSKORS

CRUX GEMINA
DOBBELT KORS
PATRIARKAT
KORS

PAVE-
KORS

RUSSISKE OG ORTODOKSE
DOBBELT KORS

VARIANT AV
LATINSK KORS

GOLGATHA-
KORS

KONSEKRASJONS-
KORS

KELTISK
KORS

ST. GEORGS
KORS

MALTESER
KORS

JOHANITTER-
KORS

KORSARMS-
KORS

JERUSALEM-
KORS

ANKERKORS

KLOVERBLADS-
KORS

HAMMER-
KORS

KILDER:
DAHLBY 1967
GLOSSARIUM
ARTIS 1964
LEX der Ch. 1970
Enc. Brit. mic III
1978

- ANDAKTSKORS - frittstående, store kors som er plassert ute
- ALTERKORS - kors eller krusifiks som står på alteret, gjerne satt løst opp i en fot, ofte med relikvier
- BRYST/PEKTORALKORS - kostbart kors, ofte med relikvier, bæres av biskoper og høytstående geistlige,
betegnelsen brukes også om små hengekors til å bære om halsen
- BÅREKRUSIFIKS - krusifiks på eller ved båren under requiemmessen
- CRUX GEMMATA - særlig verdifullt kors med edelstener og perler
- FORSONINGSKORS - kors reist ute for botsgang
- GRAVKORS - kors som gravmonument
- GRENSEKORS - kors risset inn i sten på grensen mellom eiendommer
- HALSKORS - kors som halssmykke (se brystkors)
- HENGEKORS - kors som henger fritt i rommet
- KOMMEMORASJONSKORS - ofte misjonskors, reist ute til minne om kristningen el.l.
- KONSEKRASJONSKORS - innvielseskors, gravert eller risset inn på alteret, risset eller malt på kirkens
vegger under innvielsen av kirken
- KRUSIFIKS - kors med Kristus, oftest i 3 dimensjoner, men også brukt når Han er malt på
- KYSSEKORS - uthugget kors, innfelt i kirkeportalen som kirkesøkende kan kysse
- MARKEDSKORS - kors plassert på markedsplassen
- PROSESJONSKORS - kors festet til en stav, bæres forrest i prosesjoner, ofte brukes alterkorset
festet til en stav (jfr. alterkors)
- RELIKVIEKORS - kors med relikvier
- STASJONSKORS - kors ved en korsveistasjon
- TRIUMFKRUSIFIKS - krusifiks hengt over eller i kor-, triumfbuen, gjerne understøttet av tverrbjelken
- tårnkors - kors på (kirke-) tårn
- VEIKORS - kors plassert langs veier og stier
- VOTIVKORS - kors lagt ned som votiv- (offer-) gave
- ÅKERKORS - kors plassert i eller ved åkeren

Å GJØRE KORSTEGN - VELSIGNEELSE

DEN ENKELTE TROENDE KORSER SEG

- LITE KORSTEGN TEGNES I PANNEN
TRADISJON FRA URKIRKEN

- TRE SMÅ KORS TEGNES MED TOMMELEN
I PANNEN, PÅ MUNNEN, VED HJERTET
TRADISJON FRA 1000-TALLET
GJØRES FØR EVANGELIELESNINGEN
I MESSEN

- STORT KORSTEGN TEGNES MED HELE
HÅNDEN, FRA PANNEN TIL HJERTET,
MOT VENSTRE SKULDER, ØVER BRYSTET
TIL HØYRE SKULDER (OMVENDT I
DEN ORTODOKSE KIRKEN, DE TILFØYER
OGSÅ EN EKSTRA KRYSNING, TILBAKE)
TRADISJON FRA 1000-TALLET

PRESTEN VELSIGNER

- LITE KORSTEGN TEGNES PÅ PANNEN,
I DÅPEN, ASKE ONSDAG MED ASKE,
OG ELLERS VED PERSONLIG VELSIGNEELSE

- STORT KORSTEGN TEGNES I LUFTEN
MED HELE HÅNDEN VED MESSENS
AVSLUTNING (ÆRE VÆRE ...)
- STØRRE OG MINDRE KORSTEGN TEGNES
I LUFTEN VED VELSIGNEELSE AV VANN,
GJENSTANDER, LYS, STEDER ETC.

